

ISic1465

I.Sicily inscription 1465

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

tufa limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Selinus

Place of origin (modern)

Selinunte

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Εὐκρίτου τόδ[εσᾶμα---]

2. [---]άνδρου υιοῦ

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 284883

EDR 108694

EDCS 41300058

EDCS 64700405

PHI 175670

PHI 330101

Bibliography

- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 41.0834
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 26.1108
- Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 72 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
- Manni Piraino, M.T. 1973. Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelika* 6. Palermo. At 74
- Manni Piraino, M.T. 1963. Iscrizioni inedite e revisioni selinuntine. *Kokalos*. 9: 137-156. At 145 no.9
- Gallavotti, C. 1975-1976. Scritture arcaiche della Sicilia e di Rodi. *Helikon*. 15-16: 71-117. At 90-93
- Cordano, F. 1984. L'uso della scrittura in Itali meridionale e Sicilia nei secoli VIII e VII ac. *Opus*. 3: 281-309. At 300 no.37
- Arena, R. 1996. Iscrizioni Greche Archaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia. I. Iscrizioni di Megara Iblea e Selinunte. Pisa. At no.79
- Brugnone, A. 2006. Note epigrafiche selinuntine. *Thalassa*. 3: 45-123. At A2 tav.3.15

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1465. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4354116>